

Dans le cadre du contrat d'objectifs signé tous les ans entre le Service Commun de la Documentation et le directeur général des services à l'issue du dialogue de gestion, différents indicateurs ont été construits afin de mesurer l'activité de la structure documentaire et les usages observés sur des périodes données.

L'objectif est de mettre en avant :

- certains usages phares, tels que l'utilisation des espaces de travail collaboratif par les étudiants ;
- les activités d'accompagnement auprès des différents publics pour la réussite étudiante, la visibilité et le rayonnement de l'activité de recherche ;
- certaines activités liées à des projets spécifiques ;
- les moyens à disposition en comparaison des autres structures documentaires relevant de l'ESR (chiffres ESGBU).

Indicateur N°3	% des étudiants inscrits à l'UPHF et l'INSA HdF ayant téléchargé l'application mobile sur les ressources, espaces et services du SCD au cours de l'année universitaire 10,6% en 2023-2024
---------------------------	---

Description de l'indicateur

Définition de l'indicateur	<i>Une application mobile sur les ressources, espaces et services du SCD a été lancée en octobre 2023. Il s'agit d'une déclinaison des informations présentes sur le portail Sebina You du prestataire DM Cultura. Elle est téléchargeable par tout usager, membre de la communauté universitaire ou non. Le nombre de téléchargements est fourni par le prestataire.</i>
Objectif	<i>Du point de vue du personnel BU : identifier si les étudiants UPHF et INSA HdF ont suffisamment téléchargé cette application afin de se familiariser avec les ressources, espaces et services des BU, catalyseurs de la réussite étudiante</i>
Périmètre de l'indicateur	<i>L'indicateur exclut les téléchargements effectués par le personnel SCD de l'établissement. Il inclut par contre les téléchargements des autres personnels de l'établissement, en tant qu'encadrants directs des étudiants pour leur réussite</i>
Utilisation de l'indicateur	<i>Rapport d'activité du SCD</i>
Support de publication de l'indicateur	<i>Chiffres-clés de l'université, rapport d'activité du SCD</i>

Élaboration de l'indicateur

Source des données	<i>Données SISE ; donnée statistiques fournies par DM Cultura</i>
Mode de calcul	<i>Pourcentage construit à partir du total du nombre d'étudiants inscrits au cours de l'année universitaire de niveau L, M et D en 2023-2024 et du nombre de téléchargements par des étudiants inscrits à l'université depuis le lancement de l'application mobile SCD</i>
Mode collecte	<i>Tableaux croisés dynamiques</i>
Unité de mesure	<i>%</i>

Périodicité	<i>Annuelle</i>
-------------	-----------------

Plan de construction de l'indicateur

Date(s) de collecte des données	<i>31 mars de l'année universitaire en cours pour la consolidation des données SISE ; 3 décembre de l'année universitaire pour le nombre de téléchargements</i>
Evolution possible de l'indicateur	<i>L'application mobile de l'ENT devra renvoyer vers l'application mobile du SCD. Ce renvoi aura un impact sur le nombre de téléchargements</i>
Service responsable de la production de l'indicateur	<i>Le SCD pour le nombre de téléchargement, la DGCAP et le PFVE pour les données SISE de l'année universitaire en cours</i>

Interprétation de l'indicateur

Sens de l'évolution souhaitée	<i>Augmentation</i>
Limites et biais connus	<p><i>Le nombre de téléchargements doit prendre en compte les années antérieures, depuis le lancement de l'application (octobre 2023). En effet, un étudiant inscrit en 2^e année à l'université peut avoir téléchargé l'application l'année précédente</i></p> <p><i>Le nombre de téléchargements réalisé par les enseignants est inclus, même s'il ne s'agit pas d'étudiants car les enseignants sont prescripteurs pour l'utilisation des ressources, espaces et services du SCD. L'impact sur la réussite étudiante est donc aussi lié aux actions de l'enseignant</i></p> <p><i>Il sera important de comparer le nombre de téléchargements de cette application SCD avec celle de l'ENT, dont le lancement est programmé à la rentrée universitaire 2024.</i></p>
Cible à atteindre	20% en 2024-2025
Source si indicateur existant	<i>Sans objet</i>